

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6 (Декабр)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6 (Декабр)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**YURAKNING SURUNKALI ISHEMIK KASALLIGI BILAN
XASTALANGAN KEKSA YOSHLI BEMORLAR MIOKARD
TUZILMALARIDA O‘ZGARISHLARNING MORFOLOGIK VA
MORFOMETRIK KO‘RSATGICHLARI**

Jumanov Ziyadulla Eshmamatovich

DSc, professor

Butayev Sherzod Fayzulloevich

PhD, mustaqil izlanuvchi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotasiya. Yurakning surunkali ishemik kasalligiga chalingan keksalarda yurakning miokard qavatida bo‘ladigan potomorfologik o‘zgarishlarning o‘ziga xosligini o‘rganish maqsadida 40 nafar keksa yoshli vafot etgan shaxslar yuragi mikroskopik tekshiruvdan o‘tkazilgan. Miokardda morfologik jihatdan ishemik tipdagi o‘zgarishlar namoyon bo‘lishi, kardiomyositlarning gipertrofiyasi va oraliq biriktiruvchi to‘qimaning perivaskulyar sohalarga o‘sib, o‘choqli sklerotik o‘zgarishlarning miqdoriy jihatdan ko‘proq bo‘lishi qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: Surunkali yurak ishemik kasalligi, miokard, keksalar, karonorakardioskleroz.

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУР МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА**

Жуманов Зиядулла Эшмаматович

DSc, профессор

Бутаев Шерзод Файзуллоевич

PhD, соискатель

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация. С целью изучения особенностей патоморфологических изменений миокардиального слоя сердца у молодых людей с хронической ишемической болезнью сердца проведено микроскопическое исследование сердец 40 умерших лиц пожилые люди. Морфологически в миокарде наблюдались изменения по ишемическому типу, гипертрофия кардиомиоцитов и разрастание промежуточной соединительной ткани в периваскулярные зоны, а также количественно небольшое количество очаговых склеротических изменений.

Ключевые слова: Хроническая ишемическая болезнь сердца, миокард, пожилые люди, коронарный кардиосклероз.

**MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF
CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURES IN ELDERLY PATIENTS
WITH CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE**

Jumanov Ziyadulla Eshmamatovich

DSc, professor

Butayev Sherzod Fayzulloevich

PhD, independent researcher

Samarkand State Medical University

Abstract. In order to study the specificity of pathomorphological changes in the myocardial layer of the heart in young people with chronic ischemic heart disease, the hearts of 40 deceased individuals aged elderly were subjected to microscopic examination. Morphologically, ischemic-type changes were observed in the myocardium, hypertrophy of cardiomyocytes and growth of intermediate connective tissue into perivascular areas, and a quantitatively low number of focal sclerotic changes.

Keywords: Chronic ischemic heart disease, myocardium, elderly, coronary atherosclerosis.

Muammoning dolzarbligi. Butun jahon miyiyosida hozirgi kunda yurak ishemik kasalligi bilan kasallangan 126,5 millionga yaqin holat mavjud. Yurak ishemik kasalligi o'limning asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda, bu dunyo bo'ylab yiliga 9 milliondan ortiq o'limga olib keladi [3,5,7,9]. Barqaror koronar arteriya kasalligi atamasi ko'pincha surunkali yurak ishemik kasalligi sinonimi sifatida bir-birining o'rnida ishlatiladi va miokardning kislorod bilan ta'minlash va talab o'rtasidagi takroriy nomuvofiqlik bo'lgan turli xil sharoitlarni qamrab oladi. Bu ko'pincha epikardial koronar arteriyalarda uzoq davom etgan aterosklerotik obstruksiya najasidagi yomon oqim va distal ishemiyaga olib kelganda kuzatiladi. Biroq, bu yagona mexanizm emas. Koronar arteriyalarning vazospazmi, mikrosirkulyator disfunksiya yoki tug'ma anomaliyalar kabi turli patofiziologik jarayonlar bir xil talab va talabning mos kelmasligi surunkali takrorlanuvchi ishemiyaga olib kelishi mumkin [4,6,8].

Tadqiqotning maqsadi: Surunkali yurak ishemik kasalligi bilan xastalangan yosh bemorlarda miokard tuzilmalarida bo'ladigan o'zgarishlarning tahlilini o'tkazish.

Tadqiqotning material va usullari: Surunkali yurak ishemik kasalligidan vafot etgan keksa yoshlilar soni jami 40 nafar bo'lib, ulardan 31 nafari (77,5 %) erkak, 9 nafari (22,5%) ayollardir (4-rasmga qarang).

Surunkali yurak ishemik kasalligidan vafot etgan keksa yoshlilar guruhining (III-guruh) birinchi kichik guruhi (60-65 yoshlilar) 13 holatni tashkil etib, shulardan 11 nafari erkaklar (88 %) va 2 nafari ayollardir (15 %). Ikkinchi kichik guruh (66-70 yoshlilar) 17 holatni tashkil etadi, shundan 76 % erkak, 24 % ayol, Uchinchi kichik guruh (70 yoshdan kattalar) 10 nafar bo'lib, shundan 70 % erkaklar, 30 % ayollardir.

Tadqiqotning maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda miokard tuzilmalarining morfologik xususiyatlari o'rganib chiqildi. Maxsus gistologik tekshiruv uchun material chap qorinchaning oldingi devori va qorinchalararo to'siq qismidan olindi. Olingan to'qima bo'lakchalari 10% neytral formalinda fiksasiya qilindi, spirtli batareya orqali o'tkazildi, parafinli bloklar tayyorlandi. Tayyorlangan gistologik qirpmalar gematoksilin va eozin, Van-Gizon bo'yicha bo'yaldi.

Natija va xulosalari: 60-65 yoshli surunkali yurak ishemik kasalligidan vafot etganlar 13 nafar bo'lib shulardan 2 nafari ayollardir. Marhumlar yuragining o'rtacha og'irligi $342,1 \pm 3,1$, o'lchamlari $11,5 \times 7,6 \times 4,1$ sm, chap qorincha qalinligi - $1,02 \pm 0,11$, o'ng- $0,32 \pm 0,03$ sm. Miokard konsistensiyasi elastik. Ushbu yoshdagilar yuragining mioakrd qavatidan tayyorlangan mikropreparatlarda mushak talalari tolalangan, ularning oraliqlarida perivaskulyar sohalariga oraliq biriktiruvchi to'qimaning o'sib kirganligi aniqlanadi. Mayda intramiokardial arteriya qon tomirlarining devori qalishlashgan. Qon tomir bo'shliqlari toraygan. Qon tomirlar ichida yakka holdagi shakli noaniq eritrotsitlar borligi aniqlanadi. Koronorakardioskleroz o'choqlar atrofidagi kardiomiotsitlarning kuchli gipertrofiyasi kuzatiladi (1-rasm).

Rasm-1. 60-65 yoshli bemorlar intramiokardial qon tomirlaridagi sklerotik o'zgarishlar (1). Arterioskleroz (2). Gematoksilin-eozinda bo'yalgan. Ob.40, ok.10

66-70 yoshli surunkali yurak ishemik kasalligidan vafot etganlar 17 nafar bo'lib shulardan 76 % erkak, 24 % ayollardir. Marhumlar yuragining o'rtacha og'irligi $341,1 \pm 2,6$, o'lchamlari $10,7 \times 7,4 \times 4,8$ sm, chap qorincha qalinligi - $0,9 \pm 0,13$,

o'ng - $0,29 \pm 0,11$ sm. Ushbu yoshdagilar yuragining mioakrd qavatidan mushak talalari tolalangan, orliq to'qimasiningning shishinishi, atrofidagi kardiomiotsitlarning gipertrofiyasi qayd etiladi.

Ko'ruv maydonida perivaskulyar sohalariga oraliq biriktiruvchi to'qimaning o'sganligi, ko'plab konorokardioskleroz o'choqlari ko'zga tashlanadi. Intramiokardial arteriyalarining devori qalinlashgan, intima qavati aniqlanmaydi va ularning bo'shliqlari 45-50 % dan ko'proq, ayrimqon tomirlarning bo'shlig'i 70 % gacha torayishi kuzatiladi. Mushak tolalari oraliqlarida kardioskleroz o'choqlari aniqlanadi. Ularning atrofida joylashgan karidiomiostlar gipertrofiyasi va mushaklarning tolalanishi ko'zga tashlanadi (2-rasm).

Rasm-2. Yurak mushaklari oraliqlarida joylashgan kardioskleroz o'chog'i (1). Kardiomiotsitlarning gipertrofiyasi (2). Van - Gizonda bo'yalgan. Ob.40, ok.10

Koronarokardioskleroz tufayli vafot etgan 70 yoshdan katta bemorlar soni 10 nafar bo'lib shulardan 3 nafarini ayollar, 7 nafarini esa erkaklar tashkil etadi. Marhumlar yuragining o'rtacha og'irligi $340,3 \pm 3,6$, o'lchamlari $10,01 \times 6,8 \times 4,6$ sm, chap qorincha qalinligi - $09,02 \pm 0,12$, o'ng - $0,31 \pm 0,01$ sm. Ushbu yoshdagilar yuragining mioakrd qavatidan mushak tolalari tolalangan, orliq to'qimasining shishinishi, atrofidagi kardiomiotsitlarning gipertrofiyasi qayd etiladi. Ko'ruv maydonida perivaskulyar sohalariga oraliq biriktiruvchi to'qimaning o'sganligi ya'ni konorokardioskleroz o'choqlari aniqlanadi. Mayda intramiokardial arteriya qon tomirlarining devori qalinlashgan, intima qavati aniqlanmaydi va ularning bo'shliqlari 65 % dan ko'proq torayishi kuzatiladi.

Shunday qilib, surunkali ishemik kasalligiga chalingan keksa bemorlar yuragining miokard qavatidagi morfologik o'zgarishlar asosan koronorokardioskleroz o'choqlarining hajm va miqdoriy jihatdan ko'p bo'ladi.

Keksa yoshlilarda miokardning mushak qavatidagi fibroz to/qimaning egallagan maydoni to'g'risidagi ma'lumotlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-Jadval

Yurakning surunkali ishemik kasalligi bilan xastalanib vafot etgan keksa yoshlilar miokard qavatida biriktiruvchi to'qima o'sgan maydonning morfometrik ko'rsatkichlari (%%)

Yoshi	Mushak to'qimasi egallagan maydon	Fibroz to'qima egallagan maydon	Umumiy maydon
60-65	57,0±0,58	37,5±0,69	94,5±1,27
66-70	53,5±0,54***	33,8±0,58**	87,3±1,12
70 yoshdan katta	51,1±0,77***^^^	31,2±0,33***^^^	83,2±1,1
Keksalarda o'rtacha ko'rsatkich	53,9±0,63	34,1±0,53	88,0±1,16

Eslatma: * - 1-guruh ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (* - P<0,05, *** - P<0,001); ^ - 2-guruh ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (^ - P<0,05, ^^ - P<0,01, ^^ - P<0,001)

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, keksa yoshlilarda mushak to'qimasi egallagan maydon 53,9±0,63 ni, fibroz to'qima egallagan maydon 34,1±0,53 ekanligi aniqlandi.

Yurak surunkali ishemik kasalligi bilan kasallanib vafot etganlar mushak mushak to'qimasi va fibroz to'qima eaggallagan maydon o'zaro nisbatiga ko'ra, fibroz to'qimaning ulushi ortib borishi qayd etiladi (3-rasm).

3-Rasm. Turli yoshli yurak ishemik kasalligidan vafot etgan bemorlar yuragi mushak qavatida mushak va fibroz to'qima egallagan maydonning o'zaro nisbati (%%)

Yurak surunkali ishemik kasalligidan vafot etgan keksa yoshlilarda esa, 53,9 / 34,1 % va 12 % nisbatlarda uchraydi.

Yoshlarda yurak-qon tomir kasalliklarining xususiyatlari yetarlicha o'rganilmagan. Koronar arteriya kasalligi bilan og'rikan erkaklar orasida 39 yoshgacha bo'lganlar yosh hisoblanadi; Ayollar uchun turli yosh mezonlari qabul qilingan: ba'zi mualliflar erkaklar uchun bir xil yosh chegarasini belgilashadi, boshqalari esa uni 45 yoshga ko'tarishadi. Turli manbalarga ko'ra, yoshlarda yurak ishemik kasalligi bilan xastalanish kasallikning barcha holatlarining 5-10% ni tashkil qiladi. Yoshlar uchun xavf omillari umuman yurak ishemik kasalligi bilan bir xil: arterial gipertenziya, giperkolesterinemiya, ortiqcha tana vazni, jismoniy harakatsizlik, qandli diabet va boshqalar. Shubhasiz, yoshlarda YuIK paydo bo'lishida turmush tarzi (emosional fon) muhim rol o'ynaydi. Angliyada o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, depressiya bilan og'rikan erkaklarda koronar arteriya kasalligi rivojlanish xavfi 3 barobar yuqoridir [2,9]. Biroq keksalarda miokard tuzilmalarida sklerotik o'zgarishlar yaqqol namoyon bo'lishi qayd etiladi.

Xulosa. Shunday qilib, surunkali ishemik kasalligiga chalingan keksa yoshli bemorlar yuragining miokard qavatidagi morfologik o'zgarishlar asosan fibroz to'qima egallagan maydonning keng ko'rinishida namoyon bo'ladi. Intrakardial arteriyalar devorining sklerozi qayd etiladi. Miokardda morfologik jihatdan ishemik tipdagi o'zgarishlar namoyon bo'lishi, kardiomyositlarning aksariyat sohalarda atrofuk holati va oraliq birlashtiruvchi to'qimaning perivaskulyar sohalarga o'sib, o'choqli sklerotik o'zgarishlarning miqdoriy jihatdan ko'proq bo'lishi kuzatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Горбатов А.В., Ильин А.С., Карабешкин Д.И., Прохорихин А.А., Зубарев Д.Д., Аверкин И.И., Цибизова В.И., Чернявский М.А. Механическая поддержка кровообращения и современные возможности лечения сердечной недостаточности в терминальной стадии. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2022. Т. 64. № 3. С. 241
2. Ишемическая болезнь сердца: учебное пособие /В.Н.Абросимов [и др.]; Ряз. гос. мед. ун-т им. акад. И.П. Павлова. – Рязань, 2015. – 209 с.
3. Клёсова Е.Ю., Азарова Ю.Э., Суняйкина О.А., Полоников А.В. 2022. Валидация краткого опросника для оценки вклада средовых факторов риска в развитие возраст-зависимых заболеваний на примере сахарного диабета 2 типа и ишемической болезни сердца. Научные результаты биомедицинских исследований. 2022. 8 (1): 130-138. doi: 10.18413/2658-65332022-8-1-0-10
4. Mahesh Anantha Narayanan, Santiago Garcia Role of High-sensitivity Cardiac Troponin in Acute Coronary Syndrome // US Cardiology Review 2019;13(1):5–10 DOI: <https://doi.org/10.15420/usc.2018.16.1>
5. Nowbar AN, Gitto M, Howard JP, Francis DP, Al-Lamee R. Mortality From Ischemic Heart Disease. **Circ Cardiovasc Qual Outcomes** 2019;12(6):e005375
6. Virani SS, Alonso A, Benjamin EJ, et al. Heart disease and stroke statistics: 2020 update—a report from the American Heart Association. **Circulation** 2020;141(9):e139–e596.

7. Dababneh E, Goldstein S. Chronic Ischemic Heart Disease Selection of Treatment Modality. [Updated 2023 Jul 24]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507703/>
8. Priori SG, Blomström-Lundqvist C, Mazzanti A, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: the Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the Europe. *Eur Heart J* 2015; 36: 2793-867.
9. Herman AR, Cheung C, Gerull B, et al. Outcome of Apparently Unexplained Cardiac Arrest: Results From Investigation and Follow-Up of the Prospective Cardiac Arrest Survivors With Preserved Ejection Fraction Registry. *Circ Arrhythm Electrophysiol.* 2016 Jan; 9(1): e003619. doi: 10.1161/CIRCEP.115.003619.